

JADID MA'RIFATPARVARI USMONXO'JA PO'LATXO'JAYEVNING
IJTIMOIY- SIYOSIY FAOLIYATI

Tursunboyev Azizbek Avazbek og'li

Andijon Davlat Universiteti Tarix Yo'nalishi 2-Bosqich Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292433>

Annotatsiya: Jadid ma'rifatparvari qatorida muhim o'rin tutgan, Turkiston mustaqilligi uchun umrining oxirigacha kurash olib borgan Usmonxo'ja Po'latxo'jayeov hayoti va faoliyatining, amaliy ahamiyati maqolada batafsil ko'rib chiqildi. Uning xotirasini umrbod saqlash, esdaliklarini xalq orasida keng tarqatish va yosh avlodni milliy g'urur ruhida tarbiyalashga alohida ahamiyat berildi.

Kalit so'zlar: "Tarbiyai atfol (bolalar tarbiyasi)", "Buxoro maorif jamiyati", "Turon maorif va ilmlar jamiyati", "Barokat" shirkati, "Kolesov voqealari", antisovet kuchlari, "Turkiston turk genchlari".

Usmonxo'ja Po'latxo'jayeov XIX asrning oxiri – XX asrning boshlarida Buxoro va Turkiston jadidlarining boshqa taniqli vakillari bilan bir paytda tarix maydoniga chiqdi. U azaldan Buxoroda o'ziga xos mavqe, huquq va imtiyozga ega bo'lgan boy savdogarlardan biri Po'latxo'ja Karamatullaxo'ja o'g'li oilasida dunyoga keldi. Oiladagi mavjud moddiy va ma'naviy imkoniyat tufayli boshlang'ich hamda madrasa ta'limini egalladi, diniy va dunyoviy ilmlarga ega bo'ldi. Turkiston mintaqasi bo'ylab qilingan sayohatlari, Buxoro taraqqiyparvarlarinig g'oya va qarashlari, xorijiy davriy matbuot Usmonxo'ja dunyo qarashini shakllanishida muhim nazariy asos bo'ldi. XX asr boshlarida jadidchilik harakatida faol ishtirok eta boshlagan Usmonxo'ja, Abdulvahob Burhonov, Hamidxo'ja Mehri, Mirzo Siroj Hakim, Muhiddin Mansurov, Sadridin Ayniy kabilar bilan bir safda turib, Buxoro amirligi va Turkistonda taraqqiyparvarlik g'oyalarini targ'ib qildi. Ta'kidlash joizki, Usmonxo'ja "keksa jadidlar" avlodiga mansub bo'lib, Buxorodagi yangi usuldagi tatar maktablari va tatar muallimlari faoliyatini qo'llab quvvatladi, N. Sobitov hamda X. Burnashev kabilar tomidan ochilgan jadid maktablaridagi ta'lim-tarbiya asoslari va o'qitish usullarini egalladi. 1908 - yilda mahalliy millat vakillari singari jadid maktabi ochib, uning maktabida Fayzulla Xo'jayeov ham ta'lim oldi. 1908-1909 yillarda Buxoroda "Tarbiyai atfol(bolalar tarbiyasi)", "Buxoro maorif jamiyati", "Turon maorif va ilmlar jamiyati", "Barokat" shirkati kabi uyushmalarni tashkil etishda, yoshlarni Istanbul(Turkiya)ga ta'lim olishga yuborishda Usmonxo'ja oldingi saflarda bo'ldi. 1909-1912 yillarda Istanbulda teologiya, mantiq, aniq fanlardan ta'lim olib qaytgan Usmonxo'ja maktabchilik va ma'rifatchilik ishlariga butun

vujudi bilan kirishib ketdi. 1912-1913 yillarda Buxoro amirligining markazi Eski Buxoro shahrida Usmonxo'ja ochgan jadid maktabida 200 tagacha o'quvchi ta'lim olardi. Tadqiqotda amin bo'lindiki, Usmonxo'janing yangi usul maktabi o'quvchilar soni jihatdan Buxoroda eng katta maktab bo'lgan. Usmonxo'ja maktabida sinf-dars tizmi yo'lga qo'yilib, yorug' xonalarda, stol-stullarda, globus va xaritalar kabi ko'rgazmali qurollar orqali darslar orasida tanaffuslar berilib o'qitish jarayoni joriy etilgan. Maktabda dunyoviy va diniy ilmlar berilgan, o'quvchilar savodi I. Gaspirinskiy maktabidek 40-45 kunda chiqarilgan. Usmonxo'ja 1908, 1912-1913 yillarda Bog'chasaroy(Qrim), Qozon va Ufa(Tatariston va Boshqirdiston), Istanbul(Turkiya)ga bir necha bor safarlar qilgan, Ismoil Gaspririnskiy va "Yosh turklar"ning o'nlab vakillari bilan shaxsiy muloqotlarda bo'lgan. Bog'chasaroy, Qozon, Ufa, Istanbuldan o'quv qurollari, globus va xaritalar, o'quv qo'llanmalar hamda darsliklar olib kelgan. Birinchi jahon urushiga qadar Usmonxo'ja Turkiston jadid munavvarlaridan Mahmudxo'ja Behbudiy(Samarqand), Munavvarqori Abdurashidxonov(Toshkent), Obidjon Mahmud (Qo'qon) kabilar bilan muloqotda bo'lgan va jadidchilik harakati vakillari orasida o'ziga xos mavqe hamda obro'ga ega edi.

Usmonxo'ja 1914-yilda "Yosh buxoroliklar" tashkilotini tuzishda, ushbu uyushma faoliyatini kuchaytirishda va siyosiy partiya darajasiga ko'tarilishida Abdulvohid Burxonov, Abdurauf Fitrat bilan bir safda bo'ldi. 1916-1917- yillarda Usmonxo'ja faoliyati doirasi kengayib, 1916-yil Rossiya imperiyasining mardikorlikka olish siyosatiga qarshi tashviqot va targ'ibotlar yuritdi, miting va namoyishlarda nutqlar so'zladi, xalqni ushbu farmonga bo'ysunmaslikka da'vat etdi. 1917-yil 7-apreldagi amir manifesti va 1918-yil martidagi "Kolesov voqealari"dan so'ng Usmonxo'ja Samarqand, Toshkent shaharlarida muhojirlikda yashadi. U Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori, Turor Risqulov, Abdulqodir Muhiddinov, Asadulla Ubaydullaxo'jayev, Obidjon Mahmud kabilar bilan bir safda, hammaslak bo'lib Turkiston musulmon byurosi, Turkiston Markaziy Ijroiya Qo'mitasi(TMIQ) faoliyatida qatnashib, milliy kadrlar "milliy komunistlar"ning murakkab sharoitdagi vazifalari haqida baxslar yuritdi, bu borada o'z taklif-tavsiyalarini bildirdi. "Markaz"ning buyuk davlatchilik va shovinizmdan iborat siyosatiga qarshi kurash olib borgan millat fidoyisiga aylandi.

Usmonxo'ja 1920- yil 14 sentyabrda tashkil topgan Buxoro Xalq Nozirlar Sho'rosi Hukumatida moliya noziri lavozimiga saylandi. U Buxoro mehnatkashlarining 1920-yil 6-8- oktyabrda bo'lib o'tgan 1-qurultoyi ishtirokchisi, 2-qurultoyda, 1921- yil 23- sentyabrda Buxoro Xalq Sovet

Respublikasi Markaziy Ijroiya Qo'mitasiga (BuxMIQ) raisi qilib saylandi. BuxMIQ tarkibiga 73 nafar kishi kiritilib, uning 7 kishilik Prezidiumi tarkibida Fayzulla Xo'jayev ham bor edi. BuxMIQ raisi bo'lgunga qadar Usmonxo'ja harbiya noziri o'rinbosari, iqtisodiyot noziri va nozir o'rinbosari lavozimlarida ishladi. U Buxoroda pul muomalasini tartibga solishda, iqtisodiyotni barqarorlashtirishda, "bosmachilar" bilan BXS milliy hukumatini murosaga keltirishda faol ishlar olib bordi. Usmonxo'ja 1921-yil noyabrdan Sharqiy Buxoroga BuxMIQ a'zolaridan 14 kishi bilan birga BXS vakili qilib yuborildi. Sharqiy Buxoroning Sherobod, Boysun, Ko'lob, G'arm, Dushanbe, Badaxshon viloyatlarida yelib-yugurib "bosmachilar" bilan qizil askar otryadlarini murosaga keltirishda, xalq orasida keng tus olgan ocharchilikni bartaraf etishda, tinchlikni o'rnatishda tinmay ishladi. Biroq, "Markaz"ning buyuk davlatchilik siyosati, Buxoro mustaqilligining amalda tan olinmaganligi, qizil armiyaning xalqni talonchilik harakati Usmonxo'jani "bosmachilar", ya'ni sovet rejimiga qarshi kurashayotganlar tomoniga o'tishiga sabab bo'ldi. Usmonxo'ja BXS milliy armiyasini tashkil qilish, Qizil Armiya qismlarini Buxorodan chiqib ketishi, haqiqiy ma'nodagi mustaqillik uchun qat'iy kurash maydoniga kirdi. 1922-yil bahoridan boshlab Usmonxo'ja Po'latxo'jayev hayotida yangi bosqich boshlandi. Usmonxo'ja asl vatanidan uzoqlashishga, muhojirlikka o'tishga majbur bo'ldi. U Afg'onistonda turib milliy mujodalani davom ettirish maqsadida barcha aksilinqilobiy, antisovet kuchlarini birlashtirib yangidan jang maydoniga kirmoqchi bo'ldi. Afsuski, Afg'onistondagi siyosiy vaziyat, "bosmachilar" va ular yo'lboshchilari o'rtasidagi o'zaro kelishmovchiliklar, milliy kuchlar birligiga erisha olmaslik, inglizlarning harbiy madad berishda quruq va'dalardan nariga o'tmasligi kabi omillar tufayli uning ezgu maqsadlari amalga oshmadi.

1923-yil iyun oyi o'rtalarida Afg'onistondan Turkiya (Istanbul)ga ko'chib o'tishga majbur bo'lgan Usmonxo'ja ushbu mamlakatda o'zbek (Turkiston) muhojirlariga bo'lgan iliq munosabatdan foydalanib, milliy kuchlarni birlashtirib, xorijdan turib sovet saltanatiga qarshi kurash rejasini tuzdi. Usmonxo'ja, Ahmad Zaki Validiy To'g'on, Mustafa Cho'qay, Buxoro va Turkistonning 1920-yillarda Germaniya va Turkiyaga yuborilgan sobiq talabalari hamda ziyolilari birligi hamda tashkilotchiligida 1925yilda Istanbulda Turkiston Milliy Birligi(TMB) tashkiloti tuzildi. TMB loyihasi va dasturida Turkiston ozodligi uchun xorijdan turib kurash masalalari kun tartibiga dolzarb qilib qo'yildi. TMBning 1927-1930-yillarda Istanbulda bir qator Kongresslari uyushtirildi. Usmonxo'ja rahbarligida 1927yilda "Turkiston turk genclari (yoshlari)" tashkiloti tuzildi. Ushbu tashkilotga Turkistondagi barcha millat

vakillari a'zo bo'lib kirdi. TMB va "Turkiston turk genchlari" uyushmasiga maxsus qasamyod bilan a'zolar qabul qilindi.

Usmonxo'ja 1922-yilda Afg'oniston chegarasiga o'tar ekan, ajdodlari yurti O'zbekistonga bir kun qaytib kelish orzusi bilan bir umr yashadi. U sovet hokimiyati "qum ustida" qurilgan davlat, bu davlat tezda qulaydi, Turkiston ozod bo'ladi deb o'yladi. Aksincha, sovet hokimiyati yashovchan bo'lib chiqdi, 75 yillik umri davomida bu tuzum tufayli millionlab vatanparvar, millatparvar kishilar qatag'on qurboni bo'ldilar, muhojirlikda, o'zga yurtda vatan hasrati bilan dunyoni tark etgan Usmonxo'ja vataniga qaytganida ham 1937-1938 yillargachayetib bormasdi. U xorijda yashadi, o'z e'tiqodi va Vatan ozodligi uchun kurashdi, oqil farzandlarni tarbiyalab voyaga yetkazdi. Uning zurriyotlari, farzand va nabiralari o'zlari yashab turgan mamlakatlarning ilm-fani, iqtisodiyoti, madaniyati rivojida imkon qadar xizmat qilib kelmoqdalar. Usmonxo'ja Po'latxo'jayevning Turkiston ozodlik harakati yo'l boshchilari va Anvar posho bilan o'zaro yozishmalari, memorandumlari, xorijiy nashrlarda ("Yeni Turkiston", "Yosh Turkiston", "Yaqin tariximiz") chop etilgan maqolalari hamda xotira parchalarini alohida kitob holida nashr etish muhimdir. Usmonxo'ja Po'latxo'jayev Buxoroda oilasi bilan istiqomat qilgan uy-hovli o'rnida "Buxoro jadidlari tarixi" memorial muzeyini ochish lozim.

Buxoro va Turkiston taraqqiyparvarlari, milliy mustaqillik uchun kurash namoyondalari hamda Usmonxo'ja o'rtasidagi munosabatlar tarixiga oid ma'lumotlardan O'zbekiston tarixi, Buxoro tarixiga oid o'quv qo'llanmalar yangi avlodini yaratishda foydalanish O'zbekiston milliy davlatchiligi uchun kurash sahifalari tarixini yanada to'ldirishga xizmat qiladi. 2028-yilda Usmonxo'ja Po'latxo'jayev tavalludiga 150 yil to'ladi. Shu munosabat bilan xorijiy olimlar ishtirokida xalqaro miqyosda "Usmonxo'ja – inson, taraqqiyparvar, milliy mustaqillik uchun tolmas kurashchi" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman tashkil etish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ziyoyev X. Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash (XVIII- XX asr boshi). – T: Sharq; 1998. – 476 b.
2. Inoyatov S. Fayzulla Xo'jayevning safdoshi va hukumatining faol vakili/ "Fayzulla Xo'jayev – inson, siyosat arbobi va millat fidoyisi" mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-nazariy konferensiya (Xalqaro miqyosdagi olimlar ishtirokida). – Buxoro 2018.
3. Inoyatov X.Sh. Народы Средней Азии в борьбе против интервентов и внутрeнней контрeволюции. –М: Мысль,1984.
4. Irzayev B. O'zbek yoshlari va horijiy ta'lim. T: Akadernashr, 2018.

5. Karimov N. Istiqlolni uyg'otgan shoir. – T: Ma'naviyat, 2000.
6. Karimov N. Cho'lpon. Ma'rifiy roman. – T: Sharq. 2003. – 464 b.

